

МЕҲРИБОНЛИК УЙИ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИНИ ОИЛАВИЙ
ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Хайдарова Шахло Нарзуллаевна

Навоий. E-mail: hshahlo@inbox.ru

Аннотация: Ушбу мақолада Меҳрибонлик уйи тарбияланувчиларини соғлом оила қуришга масъулият билан ёндашишни тарғиб қилиш ва тарбияланувчиларни оилавий ҳаётга тайёрлашда ишлаб чиқилган технология хусусида маълумот берилган.

Калит сўзлар: Ижтимоий етимлик, кундалик ҳаёт, ижтимоий муҳофаза, оила институти, оммавий тадбирлар, қонуний манфаатлар, диагностик, психологик-профилактик, коррекцион, реабилитация.

Аннотация: В данной статье представлена информация о технологии, разработанной для стимулирования патронатного воспитания приемных детей и подготовки их к семейной жизни.

Ключевые слова: Социальное сиротство, повседневная жизнь, социальная защита, институт семьи, массовые мероприятия, законные интересы, диагностика, психолого-профилактика, коррекция, реабилитация.

Abstract: This article provides information on the technology developed to promote foster care for foster children and prepare them for family life.

Keywords: Social orphanhood, daily life, social protection, family institution, public events, legitimate interests, diagnostic, psychological-prophylactic, correction, rehabilitation.

Ҳаётимизнинг барча соҳаларидаги ўзгаришлар, ижтимоий-иқтисодий беқарорлик даври аҳолининг кам таъминланган ва айниқса ҳимояга муҳтож болаларга таъсирини кўрсатмоқда. Етим ва ота-она қарамоғисиз қолган болаларни ижтимоий ҳимоя қилиш, уларга ғамхўрлик кўрсатиб келинмоқда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Етим болалар ва ота-она

карамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштиришнинг муқобил шакллари танилаш, оила институтини мустаҳкамлаш ҳамда ижтимоий етимликнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорига кўра тутилган оила ва боланинг ижтимоий ва психологик мослашувини таъминлаш мақсадида ижтимоий, психологик-педагогик кузатиб бориш механизми – дастурини ишлаб чиқиш белгиланган. Шунга кўра биз, Меҳрибонлик уйи тарбияланувчиларини оилавий ҳаётга тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқишни мақсад қилиб олдик.

Шаклланган шахсни ўзи яшаган муҳитдан бошқа муҳитга жойлаштириш осон иш эмас. Ҳар бир оиланинг ўзига хос анъаналари ва урф-одатлари мавжуд бўлиб, буни ҳар қандай бола қабул қилиши қийиндир. Шундай экан, оила муҳитида яшамаган боланинг оилага мослашуви қийинчилик келтириб чиқаради.

Меҳрибонлик уйи тарбиячилари ва мутахассислари тарбияланувчиларга ижтимоий ва кундалик ҳаёт кўникмаларини ўзлаштиришга, фикрлашга, диққат ва хотирасини ривожлантиришга, ички хавотирларини йўқотишга ўргатишади. Болалар учун қулай муҳитни яратишади.

Мутахассислар томонидан бола шахсини тарбиялаш ва ривожлантириш бўйича олиб бориладиган жараёнда: Меҳрибонлик уйининг ижтимоий муҳофаза бўйича директор ўринбосари, психолог, шифокори, дефектолог, Ёшлар иттифоқи раҳбари, гуруҳ раҳбари ва бошқалар иштирок этади.

1.-жадвал.

ижтимоий муҳофаза бўйича директор ўринбосари	уйининг психологи	уйининг шифокори	дефектолог и	Ёшлар иттифоқи раҳбари	гуруҳ раҳбари
--	-------------------	------------------	--------------	------------------------	---------------

Муассасанинг тарбиявий ишлар бўйича директор ўринбосари тизимдаги барча ишларни бошқаради ва мувофиқлаштиради. Таълим ва тарбия жараёнидаги олиб борилаётган ишлар, шунингдек, ижтимоий фойдали меҳнат ва дам олиш, болаларнинг бўш вақтини оммавий тадбирларга жалб этиш, болаларни кеча-ю – кундуз муассасада бўлишини ҳисобга олган ҳолда кун тартибини ишлаб чиқиш кабилар директор бошчилигида педагогик кенгашда кўриб чиқилади ҳамда тасдиқланади.

Шунингдек, хизмат ходимлари:

- тарбияланувчиларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини, уларнинг мол-мулкини ҳимоя қиладилар;

- тарбияланувчилар билан диагностик, психологик-профилактик, коррекцион, маслаҳат бериш ва реабилитация ишларини олиб борадилар;

- Меҳрибонлик уйининг тарбияланувчилари, педагоглари, маъмурияти ва бошқа ходимлари билан психологик-профилактик маслаҳат бериш, таълим (семинарлар, тренинглар) ишларини олиб борадилар;

- тарбияланувчиларнинг ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар билан маслаҳат бериш ва реабилитация ишларини олиб борадилар.

Тарбияланувчиларни оилага ўтказиш соҳасида:

- тарбияланувчини мустақил ҳаётга тайёрлаш;

- ота-оналарни ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларни тарбияланувчини оилага қабул қилишга тайёрлаш;

- тарбияланувчини ўз оиласига қайтаришга тайёрлаш ва қайтариш;

- тарбияланувчини фарзандликка олган оилада яшашга тайёрлаш ишларини олиб борадилар.

Бундан ташқари, хизмат васийлик ва ҳомийлик органи тавсиясига асосан тарбияланувчини оилага фарзандликка ёки тарбияга (патронат) олувчи номзодларни танлаш юзасидан қуйидагиларни амалга оширади:

- номзодлар билан суҳбатлашиш;
- тарбияланувчиларнинг шахсий ҳужжатлари билан номзодларни таништириш;
- номзодлар учун тарбияланувчиларнинг кузатувини ташкил этиш;
- номзодларга тарбияланувчини оилага фарзандликка ёки тарбияга (патронат) олиш юзасидан тавсия бериш.

Ҳар бир гуруҳда “Оилавий тарбия” тарбиявий ишлар режаси юритилиши муҳимдир. Ушбу фаолият гуруҳ тарбиячиси томонидан олиб борилади. Бунда, гуруҳ учун муҳим ва долзарб бўлган масалалар ҳамда ҳар бир боланинг индивидуал имкониятлари ва ёш даври ҳисобга олинади.

Бундай тарбиявий ишларнинг мақсади:

- шахснинг ижтимоий-маданий компетенциясини ривожлантириш асосида оила ролини шакллантириш;
- тарбияланувчиларни ҳаётга мослаштиришда, реабилитация қилишда, ижтимоий коррекция қилишда педагогик ва ижтимоий психологик ёрдам кўрсатиш.

Асосий ижтимоий-педагогик вазифаларни ҳал этишда:

- эркин, билимли фуқарони тарбиялаш ҳамда уларни оила ва жамиятда яшашига амалий тайёрлаш;
- бола шахсининг индивидуал имкониятларини ривожлантириш ва ахлоқий-иродавий фазилатларини намоён бўлиши учун шарт-шароитлар яратиш;
- ижтимоий мослашув жараёнини такомиллаштириш;
- боланинг оилада яшаш ва тарбияланиш ҳуқуқини амалга ошириш;
- тўлақонли бўш вақтни ташкил этиш;
- боланинг ижтимоийлашувида шахсга йўналтирилган технологияларни қўллаш;

- тарбияланувчиларнинг ижтимоий мослашуви ва интеграция жараёни самарадорлигини мониторинг қилиш.

Тадқиқот доирасида биз, Меҳрибонлик уйи тарбияланувчиларини оилавий ҳаётга тайёрлаш технологиясини қуйидаги тартибда ишлаб чиқдик.

(2.-жадвал.)

Меҳрибонлик уйи тарбияланувчиларини оилавий ҳаётга тайёрлаш технологияси

Мақсад: Меҳрибонлик уйларида оилавий муҳитни ташкил этиш ва ижтимоий етимликни олдини олиш ҳамда тарбияланувчиларни оилавий ҳаётга тайёрлаш

Мазмун: “Оилавий тарбия” дастури

Қўлланиладиган индивидуал ва жамоавий иш шакллари: меҳнат иши, байрамлар, давра суҳбатлари, баҳсли мунозаралар, турли танлов ва мусобақалар, кўрғазмалар, экскурсия қилиш, тақдимотлар ўтказиш, “Оилавий клублар” шакли кабилар

Метод ва воситалар: суҳбат, семинар-тренинг, видео-ролик, амалий иш

Тарбияланувчиларни оилавий ҳаётга тайёрлаш ишлари бўйича йўналишлар:

- шахснинг шахсий ривожланиши (ижтимоий ва ижодий ривожланиш);
- саломатлик ва ҳаёт хавфсизлиги;
- интеллектуал-когнитив фаолият;
- ахлоқий-ватанпарварлик тарбияси;

Тадқиқотни олиб бориш жараёнида биз, тарбияланувчиларнинг ота-онаси ва яқинларининг қандай бўлса борича қабул қилишни ва уларни тушунишга ҳаракат қилдик. Энг муҳими, ота-оналар тарбияланувчиларнинг ҳаётини қуришлари ва яратишларида ёрдам беришлари кераклигини тушуниб етдик.

Бунда болаларнинг оиласига қайтиш йўли кичик қадамлардан қуйидагича бошланишини ишлаб чиқдик:

- биринчи қадам, боланинг ота-онасини қидириб топиш ва улар билан алоқа ўрнатиш (ижтимоий хизмат ёрдамида);

- иккинчи қадам, ота-она, яқин қариндошлар (бобо, буви, тоға, хола, амма, амаки, баъзида оддий қўшнилар) билан боғланиш йўллари ташкил этиш (бунда аввал оила билан гаплашиб олиб, сўнг болага мулоқот қилиш таклифини бериш лозим);

- учинчи қадам, болаларнинг ижодий ишлари (аппликация, расм) ҳамда фото суратлари орқали хат юбориш;

- тўртинчи қадам, ота-оналарга қўнғироқ қилиб Меҳрибонлик уйида ташкил этиладиган тадбирларга таклиф этиш;

- бешинчи қадам, “Оила расми” (мактабгача ва кичик мактаб ёшидаги болалар учун), “Меҳр-муҳаббатли инсон” (ўрта синф ёшидаги болалар учун) ҳамда “Ҳаёт китоби” (битирувчи синф ёшидаги болалар учун) лойиҳалари доирасида иш олиб бориш. Ушбу лойиҳалар асосида болаларни ўз ўтмиши ва ҳозирги ҳолатини билишига ҳамда англашига, шунингдек, келажагини режалаштиришига ва қуришига шароит яратиш. Лойиҳалар педагогларга

мақсадли психологик таъсир этишда ёрдам беради. Бунда болалар ўз-ўзини англаши ва ўтмишини, яқин қариндошлари ҳақидаги маълумотларни билишларига, оиласи тўғрисидаги хотиралари билан бўлишишига имкон берилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Асқарова Ў. М. Меҳрибонлик уйлари ўсмирларида миллий ғурурни тарбиялашнинг педагогик хусусиятлари: педагогика фанлари номзоди дисс. Т.: 2001, 136 б.
2. Тўхмуродов Э Болалар уйлари тарбияланувчиларини оилавий ҳаётга тайёрлашнинг ижтимоий ва педагогик асослари. Пед.фан.ном. ...дисс. Т.: -1994, 130 б.
3. Haydarova Shahlo Narzullayevna. Mehribonlik uyi bolalarining ijtimoiy hayotga moslashuv omillari. "UZACADEMIA" SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. 30-dekabr, 2020-yil. 3-qism. 163-165.
4. Хайдарова Шахло Нарзуллаевна. Меҳрибонлик уйи тарбияланувчиларини оилавий ҳаётга тайёрлашнинг педагогик асослари. «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal. VOLUME #1, ISSUE #1, 2020/XI. 149-154.
5. Haydarova Shaxlo Narzullaevna, (2021). Pedagogical Approach To The Preparation The Children Of The Orphanage For Family Life. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(02), 23-27.
6. Khaydarova Shakhlo Narzullaevna. (2021). Historical Bases For Preparing Orphanage Residents For Family Life. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(3), 24612- 24617